

“TURKISTON LEGIONI” TO’G’RISIDA XORIJIY MANBALAR

Zohidjon Xoldorov

Namangan davlat universiteti
tarix yo’nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada Ikkinchi jahon urushi davrida asir tushgan turkistonlik sovet askarlaridan tuzilgan «Turkiston legioni» tarixi to’g’risida ma’lumotlar keltirib o’tilgan. Shuningdek, ushbu legionni tashkil etgan asli turkistonlik bo’lgan shaxslar to’g’risida ham fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar: Serik Shakiboyev, “Katta Turkistonning qulashi”, “Molotov-Ribbentrop” shartnomasi, Mustafó Cho’qay, Gennadiy Kolbin, Anvar Alimjonov, “Nemis svastikasi va sovet yulduzi o’rtasida”, “Kollaboratsionizm. Ikkinchi jahon urushi tabiati, tipologiyasi va ko’rinishlari”.

Gitler Germaniyasi 1941-yil 22-iyun kuni SSSR hududiga bostirib kiradi⁶. SSSR “Molotov-Ribbentrop” shartnomasiga ishonib Germaniya bizga hujum qilmaydi degan fikr bilan hech qanday harbiy tayyorgarlikni amalga oshirmagandi. I. Stalin boshchiligida Mudofaa qo’mitasi tashkil etilgandan so’ng, butun davlat bo’ylab harbiy safarbarlik e’lon qilinadi. Fashislarga qarshi o’z vatanlarini himoya qilish uchun turkistonlik jangchilar ham frontga yo’l oladilar.

Germaniya hukumati asir tushgan Sobiq Sovet davlati askarlaridan o’z manfaatlari yo’lida foydalanish uchun bir qator harbiy legionlarni tuzadi. Shunday harbiy birlashmalardan biri bo’lgan «Turkiston legioni» 1941-yilning oxiri, 1942-yilning boshlarida shakllandi. Uning asosini urushda asir olingan turkistonliklar tashkil qildilar⁷. «Turkiston legioni» rasman 1941-yil 15-noyabrda tashkil etilgan edi⁸. Urushning dastlabki davrlarida turkistonlik askarlardan asirga tushish holatining ko’plab bo’lishining o’ziga xos sabablari mavjud bo’lgan. Bu sabablardan biri buyuk o’zbek yozuvchilaridan biri O’tkir Hoshimovning «**Tushda kechgan umrlar**» asarida ham keltirib o’tiladi. Ya’ni, frontning oldingi chizig’iga asosan turkistonlik askarlar qo’yilgan va ularning har uchtasiga bitta miltiq qolgan ikkitasiga patronlar berilgan. Bundan tashqari ba’zi bir turkistonliklar yog’och “miltiq”lar bilan ham jangga kirganlar.

Urushdan keyingi davrda “Turkiston legioni” masalasida bir qator olimlar ilmiy izlanishlarni olib bordilar. Bu olimlar qatorida qozoq, turk, rus, nemis olimlari yirik ishlarni amalga oshirdilar. Tadqiqotchilar orasida nafaqat tarixchilar, balki boshqa

⁶ <https://goaravetisyan.ru/uz/prichiny-2-i-mirovoi-voyny-predposylki-vtoroi-mirovoi-voyny/>

⁷ Jo’rayev N, Karimov Sh., O’zbekiston tarixi O’zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida Ikkinchi kitob. – T.: «Sharq nashriyoti», 2011. – B. 494.

⁸ https://deutschesoldaten.fandom.com/wiki/Category:Turkestan_Legion.

soha vakillari ham bo'lishgan. Misol uchun, urushdan keyin Olmaotada 600 nafar legionerning namoyishi bo'lib o'tadi. Keyinchalik Kustanay shahar KGB raisi o'rinbosari Serik Shakiboyevning "Katta Turkistonning qulashi" kitobi nashr etiladi. Ushbu asarda Mustafo Cho'qay va uning safdoshlari o'z xalqining xoinlari sifatida yaqqol ko'rsatilgan⁹.

1986-yil dekabr voqealaridan keyin Qozog'iston SSRning yangi rahbari Gennadiy Kolbin qozoq ziyolilariga e'tiborni kuchaytirishga qaror qiladi. Shuning uchun respublika ziyolilar elitasi vakillari bilan tez-tez uchrashuvlar tashkil etiladi. Shunday uchrashuvlarning birida 1987-yilda yozuvchi Anvar Alimjonov "Turkiston legion" muammosiga yangicha yondashish va uning asoschisi Mustafo Cho'qayni reabilitatsiya qilish masalasini ko'tarib chiqadi. Ammo o'sha vaqtda Sovet Qozog'istonining rahbarlari bu masalani o'ylamasdan va muhokama qilmasdan kechroqqa qoldirishga qaror qilishadi.

Shuningdek, qozog'istonlik tadqiqotchi Baxit Sodiqova uzoq izlanishlardan so'ng "Turkiston legion tarixiy hujjatlarda" nomli ilmiy asarini chop etadi. Ushbu asarda "Turkiston legion" bilan bog'liq bo'lgan muhim ma'lumotlar keltirilgan.

Nemis tarixchisi Patrik fon Syun Mullen o'zining "Nemis svastikasi va sovet yulduzi o'rtasida" nomli kitobida bugungi kunda omon qolgan sanoqli turkistonlik legionerlar bir umid bilan – hech bo'lmaganda o'lim oldidan o'z vatanini ko'rish uchun yashaydi, deb yozadi.

Yevropalik olimlardan **Ronald Cohn** va **Jesse Russell** hamkorlikda "Turkiston legion" nomli asarni ingliz tilida chop etishadi¹⁰. Ushbu kitobda "Turkiston legion" Gitler Germaniyasi tomonidan tashkil etilishi, SSSRga qarshi janga kirishi bilan bog'liq ma'lumotlar keltirib o'tiladi.

Yozuvchilar Finin va Rorylar tomonidan 2022-yilda Toronto universitetida "Boshqalarning qoni: Stalinning Qrim yaxshiyli va birodarlik poeziyasi" nomli asari chop etiladi¹¹. Bu asarda Stalin tomonidan Qrimda uyushtirilgan yaxshiyliklar hikoya qilinadi. Shuningdek, Germaniyaning SSSRga hujum uyushtirishi, ko'plab Sovet askarlarining Germaniya tomoniga asir tushib qolishi bilan bog'liq qimmatli ma'lumotlar ham keltiriladi. Asarning biz uchun qimmatli jihati shundan iboratki, unda "Turkiston legion" to'g'risida ko'plab faktlar keltiriladi.

Turkiyalik tadqiqotchilar ham "Turkiston legion" bilan bog'liq ko'plab ilmiy asarlar yozganlar. Shunday tadqiqotchilardan biri Anvar Altayli tomonidan yozilgan "Ozodlik tomon qora yo'l – Ro'zi Nazar, Qizil Armiyadan MRBgacha" nomli asarida

⁹ <https://tarikh.kz/sovetskiy-period-istorii-kazahstana/kazahstan-v-gody-vtoroy-mirovoy-vovny/turkestanskiy-legion/>

¹⁰ <https://www.betterworldbooks.com/product/detail/turkestan-legion-9785511142906>

¹¹ https://books.google.co.uz/books?id=RTRjEAAAQBAJ&pg=PT266&lpg=PT266&dq=novels+about+Turkestan+legion&source=bl&ots=Rs3ySPkJIW&sig=ACfU3U001CtgVzvzZ72faG6Nh79n-_8dPA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiD97G9pql3AhXslYsKHe0lDnkQ6AF6BAgTEAM#v=onepage&q=novels%20about%20Turkestan%20legion&f=false

“Turkiston legioni”ning tuzilishi va uning faoliyati to’g’risida ma’lumotlar keltiriladi¹². Shu bilan birga “Turkiston legioni”ning a’zolaridan biri bo’lgan Ro’zi Nazar hayot faoliyati haqida qimmatli ma’lumotlar ham keltiriladi.

Rus tarixchilaridan biri Mixail Ivanovich Semiryaga 2000-yilda “Kollaboratsionizm. Ikkinchi jahon urushi tabiati, tipologiyasi va ko’rinishlari” nomli kitobni chop etadi¹³. Taniqli rus harbiy tarixchisi, tarix fanlari doktori, professor, Harbiy fanlar akademiyasi akademigi M.I. Semiryaga hisob kitoblariga ko’ra, Yevropaning bosqinchi mamlakatlarida dushman bilan hamkorlik qilgan fuqarolar soni anchayin ko’p bo’lgan. Ushbu asarda Germaniya tomonidan SSSRning asir tushgan askarlaridan tuzilgan bir qator legionlar haqida ma’lumot keltiriladi. Shunday legionlar orasida “Turkiston legioni” to’g’risida ham ma’lumotlar keltiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. <https://goaravetisyan.ru/uz/prichiny-2-i-mirovoi-voiny-predposylki-vtoroi-mirovoi-voiny/>
2. Jo’rayev N, Karimov Sh., O’zbekiston tarixi O’zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida Ikkinchi kitob. – T.: «Sharq nashriyoti», 2011. – B. 494.
3. Shamsutdinov R. Karimov Sh. Vatan tarixi (O’zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida) uchinchi kitob to’ldirilgan, qayta ishlangan ikkinchi nashri. – T.: «Sharq nashriyoti», 2010. – B. 367-368.
4. https://deutschesoldaten.fandom.com/wiki/Category:Turkestan_Legion.
5. <https://tarikh.kz/sovetskiy-period-istorii-kazahstana/kazahstan-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny/turkestanskiy-legion/>
6. <https://www.betterworldbooks.com/product/detail/turkestan-legion-9785511142906>
7. https://books.google.co.uz/books?id=RTRjEAAAQBAJ&pg=PT266&lp_g=PT266&dq=novels+about+Turkestan+legion&source=bl&ots=Rs3ySPkJIW&sig=ACfU3U001CtgVzvZ72faG6Nh79n-_8dPA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiD97G9ppqL3AhXslYsKHe0lDnkQ6AF6BAgTEAM#v=onepage&q=novels%20about%20Turkestan%20legion&f=false
8. <https://www.scotsman.com/arts-and-culture/books/book-review-dark-path-freedom-ruzi-nazar-red-army-cia-enver-altayli-1448350>
9. http://militera.lib.ru/research/semiryaga_mi02/index.html

¹² <https://www.scotsman.com/arts-and-culture/books/book-review-dark-path-freedom-ruzi-nazar-red-army-cia-enver-altayli-1448350>

¹³ http://militera.lib.ru/research/semiryaga_mi02/index.html

